

Observaciones Sobre Sumas de Productos de Sucesiones de Primos y Números de Mersenne

Juan Camilo Hernández-Torres

juan.camilo.hernandez-torres@proton.me

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20060002>

Resumen

En esta nota presentamos un análisis experimental y descriptivo sobre sumas de productos de dos sucesiones correspondientes de primos, $S_{u,v,r} = \sum_{i=u}^v p_i \cdot p_{i+r}$, espaciadas por un salto de índice r . Para rangos finitos de los parámetros, se observa que la suma adopta frecuentemente la forma $S_{u,v,r} = 2^a \cdot M_n$, donde M_n es un número de Mersenne. Los resultados, obtenidos mediante exploración computacional, sugieren la existencia de regularidades aritméticas en el conjunto de soluciones.

Palabras clave: números de Mersenne, primos, matemática experimental.

1. Introducción y Definiciones Principales

La caracterización clásica de los números primos como una secuencia cuasi-estocástica ha sido objeto de revisión en investigaciones recientes, que sugieren la presencia de patrones distribucionales no aleatorios en los índices de la sucesión [1–3]. En este contexto de orden aritmético subyacente, el presente trabajo adopta un enfoque experimental y computacional para analizar propiedades de relación de sucesiones correspondientes de primos.

Abordamos específicamente la correspondencia biunívoca que preserva el orden entre dos sucesiones de igual longitud de primos indexados, examinando la suma acumulada de productos formados por pares $p_i \cdot p_{i+r}$ con una diferencia fija de índice r . Los análisis preliminares indican que, para valores específicos de longitud y primos iniciales de las secuencias, estas sumas son iguales a múltiplos de números de Mersenne por potencias de 2.

Para formalizar este fenómeno, definimos la siguiente estructura:

Definición 1.1 (Suma de Productos de Sucesiones de Primos). Sea $P = \{p_1, p_2, p_3, \dots\}$ la secuencia infinita de números primos en orden ascendente ($p_1 = 2, p_2 = 3, \dots$). Definimos un parámetro de salto $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ como la distancia fija entre los índices de los primos considerados. Para cualquier intervalo definido por límites enteros positivos $u, v \in \mathbb{Z}^+$ con $1 \leq u \leq v$, definimos la suma $S_{u,v,r}$ de productos de dos sucesiones correspondientes de primos como:

$$S_{u,v,r} = \sum_{i=u}^v p_i \cdot p_{i+r} \quad (1.1)$$

Observación 1 (Observación Empírica de Múltiplos de Mersenne). Basado en los análisis realizados, se reporta la siguiente relación para valores específicos de parámetros u, v y r . En dichos casos, la suma $S_{u,v,r}$ satisface:

$$S_{u,v,r} = 2^a \cdot M_n \quad (1.2)$$

donde $a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, y $M_n = 2^n - 1$ denota el n -ésimo número de Mersenne, y existen a y n tales que la relación anterior se satisface. *Nota: Esta relación se verifica empíricamente en los rangos explorados, sugiriendo un potencial patrón aritmético que constituye el objeto principal de este análisis.*

En adelante, denotaremos por S el conjunto de soluciones $S_{u,v,r}$ de (1.2), con el fin de aligerar la notación.

2. Metodología Exploratoria

Se implementó una búsqueda exhaustiva para identificar soluciones de $S_{u,v,r}$ bajo las condiciones indicadas en (1.2). La complejidad temporal del algoritmo es $O(U \cdot R \cdot T)$, donde:

- $U = u_{\max} - u_{\min} + 1$ representa el intervalo de índices iniciales;
- $R = r_{\max}$ define la separación máxima de los índices de las secuencias; y
- $T = t_{\max}$ establece la cantidad máxima de términos de la suma.

La implementación computacional se realizó en Python empleando la librería SymPy para manejo de primos, junto con operaciones bit a bit (bitwise shifts) para el manejo eficiente de enteros arbitrariamente grandes. Se utilizó PyPy como intérprete para optimizar el rendimiento. Las pruebas se ejecutaron en un entorno local (CPU: AMD Ryzen 5 3600, RAM: 32 GB).

La exploración se dividió en dos escenarios. Los rangos fueron seleccionados en función de limitaciones computacionales y comportamiento empírico preliminar:

1. **Exploración paramétrica u :** Rango $1 \leq u \leq 2 \times 10^4$, con $0 \leq r \leq 2^{16}$ y hasta 2^{13} términos. Este escenario exploró un rango amplio de u , manteniendo r en valores moderados.
2. **Exploración paramétrica r :** Rango $1 \leq u \leq 10$, con $0 \leq r \leq 2^{27}$ y hasta 2^{13} términos. Este escenario exploró un rango amplio de r , manteniendo u acotado.

El tiempo total de ejecución fue aproximadamente 10,9 h para el primer escenario y 11,2 h para el segundo. Las métricas estadísticas y proporciones reportadas corresponden exclusivamente al conjunto de soluciones detectadas de (1.2), y no al espacio total de búsqueda. El código fuente y los resultados están disponibles en el GitHub del autor [6].

3. Resultados e Interpretación

3.1. Distribución de las Soluciones por Número de Mersenne

Para ilustrar la versatilidad de la relación (1.2), presentamos en la Tabla 1 una selección de las soluciones para S donde la cantidad de términos de la suma supera el umbral de 3000 y corresponde a los valores máximos observados.

Tabla 1: Picos de complejidad de términos para M_n .

Índice del Mersenne (M_n)	Parámetros (u, v, r), a	Términos
20	(10667, 17174, 10728), 28	6508
26	(657, 6130, 5435), 18	5474
1	(1710, 5297, 9953), 44	3588
36	(2396, 5935, 7290), 8	3540
26	(3670, 6985, 4207), 18	3316

La Figura 1 muestra distribución de las soluciones S para el primer escenario explorado. Cada punto representa una solución, mientras que el gradiente de color refleja la frecuencia relativa de

Distribución de complejidad t de soluciones S

Figura 1: Distribución de la complejidad de soluciones S para M_n con $n \leq 36$ y máximos indicados. La escala en el eje horizontal es logarítmica natural.

soluciones con igual cantidad de términos. El eje de ordenadas M_n ($\#S$) corresponde al número de Mersenne y la cantidad total de soluciones encontradas para ese mismo número. El eje de las abscisas t muestra la cantidad de términos de la suma S .

Para cada número de Mersenne M_n , se observa la existencia de múltiples soluciones asociadas. En términos formales, esto induce una aplicación $f : S \rightarrow M$ no inyectiva, en la que múltiples soluciones distintas corresponden a un mismo número de Mersenne.

De manera global, el 64.62 % de las soluciones constan de 10 términos o menos. Adicionalmente, el 69.83 % de ellas se concentran predominantemente en 2, 4 y 6 términos, lo cual evidencia una prevalencia de soluciones de baja complejidad, lo que explica una marcada asimetría positiva ($\gamma_1 = 6,73$). No obstante, una curtosis leptocúrtica elevada ($\gamma_2 = 50,91$)¹, advierte sobre la presencia de los valores inusualmente altos, dotando a la distribución de una cola pesada. Este comportamiento sugiere la posible presencia de restricciones estructurales que favorecerían soluciones de baja complejidad, junto con la aparición esporádica de casos de alta complejidad.

Además de las observaciones anteriores, la relación (1.2) impone una restricción estructural sobre la paridad del número de términos, descrita a continuación:

Proposición 3.1 (Paridad de los Términos). Si t es impar, entonces $u = 1$. Equivalentemente, si $u > 1$, entonces t es par.

Demostración. Para $u = 1$, el primer sumando de S es par (de la forma $2 \cdot p_{i+r}$) y los restantes son impares. Para que la suma total sea par, el número de sumandos impares debe ser par, por lo que $t = 1 + k$ con $k \in 2\mathbb{N}$, y en consecuencia t es impar.

Si $u > 1$, la estructura de la suma impone más de un término par, por lo que el número total de sumandos debe ser par para mantener la paridad de la suma. En consecuencia, t es par. \square

No se detectaron soluciones para M_{31} y M_{32} dentro de los rangos explorados. Este resultado sugiere que podrían ser necesarios valores más altos de u y r para su aparición.

3.2. Distribución de las Soluciones Respecto al Parámetro u

La Figura 2 muestra la distribución del número de soluciones en función de u para el primer escenario explorado.

Figura 2: Distribución del número de soluciones ($\#S$) en función de u y su representación logarítmica para $\#S > 1$.

¹Coefficientes γ_1 y γ_2 (asimetría y curtosis de Fisher) calculados con estimadores corregidos sobre las soluciones de (1.2) detectadas en los rangos explorados.

El 47.29% de las soluciones se concentra en valores de $u < 31$, seguida de una cola larga y dispersa. Dado que una proporción significativa de los valores presenta multiplicidad unitaria ($\#S = 1$), la representación logarítmica se restringe al caso $\#S > 1$ con el fin de evitar la degeneración inducida por $\log(1) = 0$, la cual ocultaría la estructura de las multiplicidades no triviales. La distribución sugiere un decaimiento compatible con una ley de potencia en promedio, con desviaciones locales.

A pesar de tener un límite de exploración $t_{max} = 2^{12}$ y un r varios ordenes de magnitud mayor que en el primer escenario, solo se encontraron hasta 394 términos de la suma, lo cual sugiere que la complejidad de las soluciones tiende a aumentar a medida que u crece. Este comportamiento es consistente con la expectativa de que números de Mersenne mayores requieran una mayor cantidad de términos para satisfacer la relación.

Los datos obtenidos muestran que, en los rangos explorados, las soluciones tienden a aumentar en complejidad a medida que crecen los parámetros de la relación.

3.3. Distribución de las Soluciones Respecto al Parámetro r

En el segundo escenario, el parámetro r se exploró en un rango exponencial de 2^{14} a 2^{26} , manteniendo $u \leq 10$, con el objetivo de analizar la influencia de r en la aparición de soluciones. Como resultado, se observó un incremento de 82 a 112 soluciones en dichos rangos, lo que corresponde a un aumento del 36.58%, como se ilustra en la Figura 3, donde se representan los valores de r asociados a la aparición de soluciones en función de su índice de aparición.

Figura 3: $\ln(r)$ en función del índice de aparición de soluciones, para $u \leq 10$.

Para cada valor de u , se representan los valores de r en función del índice de aparición de las soluciones. La visualización en escala logarítmica natural sugiere un crecimiento aproximadamente exponencial, con variabilidad local.

Asimismo, se observa que la pendiente de esta tendencia depende del valor de u , lo que indica la posible presencia de distintos regímenes de crecimiento.

En conjunto, estos resultados apuntan a que la aparición de nuevas soluciones requiere valores crecientes de r , especialmente a medida que aumenta u . Esto es coherente con la disminución en la cantidad de soluciones cuando u crece y r se mantiene acotado, como se observa en las Figuras 1 y 2.

La Figura 4 muestra, para el primer escenario, los valores de r correspondientes a la primera aparición de soluciones para cada u . Se observa una tendencia creciente en los valores de r a medida que aumenta u , lo que sugiere una correlación positiva entre ambos parámetros.

Sin embargo, la dispersión de los puntos indica que esta relación no es determinista, sino que presenta una variabilidad significativa. En particular, para cada valor de u , los valores de r se distribuyen en un rango amplio, lo que sugiere una estructura dependiente de la escala de u .

Figura 4: Valores de r correspondientes a la primera aparición de soluciones en función de $u \leq 10^4$, en escala logarítmica base 10.

3.4. Casos Particulares

1. **Números perfectos.** Se identifican soluciones exactas asociadas a números perfectos de la forma $2^{p-1}(2^p - 1)$ [4], lo que sugiere una conexión estructural con la relación (1.2):

$$S_{1,1,1} = 2 \cdot 3 = 2(2^2 - 1)$$

$$S_{1,13,2} = 2 \cdot 5 + 3 \cdot 7 + \dots + 41 \cdot 47 = 2^6(2^7 - 1)$$

$$S_{4,5,139520} = 7 \cdot 1863899 + 11 \cdot 1863913 = 2^{12}(2^{13} - 1)$$

$$S_{1949,2010,10092} = 16901 \cdot 128603 + \dots + 17477 \cdot 129289 = 2^{18}(2^{19} - 1)$$

Además de las soluciones exactas, también se evidencian otras que son múltiplos o divisores en potencias de 2 por estos números, incluso con igual valor de S . Este comportamiento se observa de manera general para los M_n porque, si $S_{u,v,r} = 2^{a \pm j} \cdot M_n$, cualquier valor $j \in \mathbb{Z}$ reserva la forma funcional de la solución, inclusive si $n = p$.

Adicionalmente, se observa una relación notable donde la resta unitaria a la suma S coincide exactamente con el tercer número perfecto: $S_{1,6,1} - 1 = (2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + \dots + 13 \cdot 17) - 1 = 2^4(2^5 - 1)$.

Dado que los números perfectos están determinados por primos de Mersenne, resulta natural analizar el caso de soluciones de un solo término, que de acuerdo a la Figura 1, se evidencia que corresponden con este tipo de números, lo que da lugar a la siguiente propiedad estructural:

Proposición 3.2 (Soluciones de un Término y Primos de Mersenne). Las soluciones de un solo término con $u = 1$ que involucran primos de Mersenne son necesariamente de la forma $2 \cdot M_p$.

Demostración. En el caso $t = 1$ y $u = 1$, la relación (1.2) se reduce a:

$$2 \cdot p_{1+r} = 2 \cdot M_n.$$

Cancelando el factor común 2, se obtiene $p_{1+r} = M_n$. Dado que p_{1+r} es primo, se concluye que M_n es un primo de Mersenne. \square

2. **Restricción** $r = 0$. Bajo la condición $r = 0$, se hallaron solamente las soluciones $S_{1,1,0} = 2^2 = 2^2 \cdot M_1$, $S_{2,8,0} = 3^2 + \dots + 19^2 = M_{10}$ y $S_{84,113,0} = 433^2 + \dots + 617^2 = 2 \cdot M_{22}$.

4. Conclusiones y Discusión

Los resultados experimentales evidencian la posible presencia de regularidades en las soluciones de la relación (1.2), destacando la conexión entre los números de Mersenne y los números perfectos que emerge al sumar productos de pares de primos en sucesiones de igual longitud con desplazamiento de índice constante.

En los rangos explorados para los primeros 36 números de Mersenne, se observa una alta densidad de soluciones de baja complejidad, junto con la aparición esporádica de casos de alta complejidad, consistente con una distribución asimétrica con cola pesada.

Asimismo, el análisis en función de los parámetros u y r indica que la aparición de soluciones depende de la escala de exploración, mostrando tendencias compatibles con crecimiento en rangos exponenciales y posibles regímenes diferenciados.

Desde un punto de vista estructural, se identifican restricciones simples, como la paridad del número de términos y la aparición de soluciones particulares asociadas a números perfectos, lo que sugiere la presencia de ciertas regularidades aritméticas en los casos observados.

Finalmente, los resultados están limitados por los rangos computacionales considerados. Se requiere tanto una ampliación de los rangos de exploración como el desarrollo de estrategias más eficientes que optimicen el rendimiento del algoritmo de búsqueda, con el fin de evaluar la persistencia de los patrones observados en escalas mayores.

La relación observada en (1.2) parece diferir de los enfoques clásicos reportados en la literatura sobre números de Mersenne. En consecuencia, queda abierta su validación teórica, así como la determinación de si las regularidades observadas corresponden a propiedades globales del sistema o a fenómenos locales [5].

Referencias

- [1] K. A. Broughan y A. R. Barnett, *On the Subsequence of Primes Having Prime Subscripts*, Journal of Integer Sequences, Vol. 12, Art. 09.2.3, 2009. <https://cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL12/Broughan/broughan16.pdf>
- [2] N. Fernandez y R. G. Batchko, *A prime fractal and global quasi-self-similar structure in the distribution of prime-indexed primes*, arXiv:1405.2900 [math.NT], 2014. <https://arxiv.org/abs/1405.2900>
- [3] A. Botkin, M. L. Dawsey, D. J. Hemmer, M. R. Just y R. Schneider, *Partition-theoretic model of prime distribution*, arXiv:2501.00580 [math.NT], 2025. <https://arxiv.org/abs/2501.00580>
- [4] G. H. Hardy y E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6ta ed., revisada por D. R. Heath-Brown y J. H. Silverman, Oxford University Press, 2008, pp. 310–311.
- [5] R. K. Guy, *The Strong Law of Small Numbers*, The American Mathematical Monthly, Vol. 95, No. 8, pp. 697–712, 1988. <https://doi.org/10.1080/00029890.1988.11972074>
- [6] Juan Camilo Hernández-Torres, *Computational Exploration of $S_{u,v,r}$ Relation*, Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20059741>